

Conjunto Habitacional da Várzea do Carmo: do projeto ideal ao conjunto real

Isabela Belém Meneghello

Arquiteta e Urbanista, mestranda PROPAR - UFRGS

Rua: Tenente Coronel Fabrício Pilar, nº 65 apto. 02, Porto Alegre- RS CEP 90450-040

tel. 51 30195597, email: isabrisi@hotmail.com

Conjunto Habitacional da Várzea do Carmo: do projeto ideal ao conjunto real

Resumo:

O trabalho estuda o projeto do Conjunto Habitacional da Várzea do Carmo de autoria do arquiteto Atílio Correia Lima e equipe, desenvolvido em 1942, em São Paulo, para o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. A pesquisa aponta o projeto como um caso exemplar de como os ideais do movimento moderno foram apropriados no contexto brasileiro e de como as transformações espaciais ocorridas no conjunto, parcialmente construído, retratam a espacialidade urbana contemporânea. O resultado é um melhor entendimento das relações espaciais do conjunto com o entorno imediato e com o bairro e uma revisão crítica das soluções projetuais, analisando o modo como o conjunto foi transformado pelo uso e é apropriado pelos moradores na atualidade.

Palavras-chave: Conjunto habitacional da Várzea do Carmo, Espacialidade urbana contemporânea.

Keywords: Housing Estate Várzea do Carmo, Contemporary urban space.

Conjunto Habitacional da Várzea do Carmo: do projeto ideal ao conjunto real

O trabalho que se segue pretende documentar o projeto do Conjunto Habitacional da Várzea do Carmo e verificar como as especificações dos programas projetados se mantiveram ou se alteraram ao longo do tempo. O objetivo é entender o espaço urbano contemporâneo através de um caso exemplar como o Conjunto Habitacional da Várzea do Carmo, mapeando o modo como o conjunto foi transformado pelo uso e é apropriado pelos moradores na atualidade.

O Conjunto Residencial da Várzea do Carmo é um caso emblemático da maneira como os ideais do movimento moderno foram, através do projeto arquitetônico e urbanístico do conjunto, apropriados para o contexto brasileiro. Com a construção parcial do conjunto essas idéias não puderam ser totalmente experimentadas, porém os edifícios construídos mantêm os princípios arquitetônicos e urbanísticos modernos – implantação, forma laminar dos blocos, soluções de planta e sistema construtivo - sendo suficientes para uma avaliação do modelo de habitação social moderna produzida pelos Institutos de Previdência ao longo do tempo.

Para o entendimento do projeto de 1942 e das transformações que o conjunto edificado vem sofrendo ao longo do tempo, foi necessário localizar o período da sua elaboração, estudar o conjunto como efetivamente edificado e finalmente verificar as relações espaciais que o conjunto estabelece com a cidade nos dias atuais.

A produção habitacional dos IAPs

O período Vargas marca o surgimento da habitação social no Brasil. Abandonando o liberalismo, o Estado brasileiro passa a interferir em todos os aspectos da vida econômica do país e a questão da habitação não foi deixada de fora. No mercado habitacional, o governo agiu regulamentando as relações entre locadores e inquilinos e produzindo ele próprio a moradia do trabalhador, através de autarquias estatais. Marcos importantes desta intervenção foram o Decreto-Lei do Inquilinato de 1942, que congelou os aluguéis, a criação das Carteiras Prediais dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), a partir de 1937, transformando-os nas primeiras instituições públicas de caráter nacional a produzirem, em número significativo, habitação social e, finalmente, a criação da Fundação da Casa Popular em 1946, órgão pioneiro, destinado exclusivamente a enfrentar o problema da moradia, mas que foi esvaziado de poder e recursos pelo Governo. (BONDUKI, 1996, p. 981)

A produção habitacional no período Vargas esteve relacionada à intenção de criar no Brasil, assim como nos países europeus, um Estado de Bem Estar Social (Welfare State), apesar de ser

criticada por ter ações desarticuladas e resultado relativamente tímido (BONDUKI, 1998, p.127) teve em sua produção importantes avanços. Realizada pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) ou pelo Fundo da Casa Popular, apesar de não dar conta do déficit habitacional da época, produziu um número significativo de unidades. Segundo FARAH (1983) a produção Habitacional Pública Federal, totalizou 142 mil unidades, sendo 123 mil produzidas pelos IAPs e 18 mil pelo Fundo da Casa Popular, porém sua maior contribuição está centrada nas inovações tipológicas, tecnológicas e sociais que os conjuntos apresentavam.

Apesar de serem diversificados em sua resposta projetual tinham aspectos recorrentes no que diz respeito à ocupação do espaço urbano, o desenho das unidades e principalmente nas relações entre o espaço público e privado, tendo como estratégia a transferência de atividades do espaço privado para o público, o que era viabilizado pela inserção de equipamentos coletivos. Essas estratégias de projeto e implantação correspondiam às idéias defendidas pelo ideário moderno introduzidas por seus pioneiros como já visto anteriormente.

A introdução de um novo modo de morar trazia para a sociedade brasileira outros valores, distantes da idéia da casa isolada no lote e do modo de organização espacial da casa pequeno burguesa, que as primeiras experiências em habitação para o operariado tentavam seguir¹, vendo neles um meio pelo qual poderia acontecer uma mudança na qualidade de vida dos trabalhadores.

A opção da propriedade estatal da moradia era defendida por arquitetos brasileiros alinhados ao movimento moderno e foi adotada pelo governo. Aos trabalhadores vinculados aos institutos caberia a opção do aluguel. Havia uma crença de que o Estado teria condições de manter os conjuntos habitacionais e protegê-los contra vandalismos e o mau uso. As habitações são entendidas pelos seus pensadores como Serviço de Utilidade Pública. Carmen Portinho, engenheira pioneira da habitação social no Brasil, e o arquiteto Henrique Mindlin estão entre os que defendem esta concepção².

Para os conjuntos habitacionais esta condição resultou em soluções formais e conceituais de valorização do espaço público em detrimento do espaço privado, em oposição ao que se presumia no caso da casa isolada no lote.

¹ A respeito da organização das Vilas operárias ver CARPINTÉRO, 1997, p. 53-96

² Henrique Mindlin apresenta no I Congresso Brasileiro de Arquitetos realizado em 1945 a seguinte tese "outra conclusão é a que aconselha a construção de habitações de aluguel e não para a venda, pois a casa passou a ser considerada como um 'Serviço de Utilidade Pública' (água, esgotos, luz, transportes, etc.). Ora o Estado, que não pode facilitar a cada cidadão os meios de aquisição de sua casa, poderá, contudo, assegurar a cada família o direito ao uso de habitação decente, mediante aluguel cômodo e compatível com o padrão comum da vida organizada." (Engenharia, Nov.1945 in BONDUKI, 1996, 984)

(...) Modificava-se a relação entre o público e o privado, rompendo-se as fronteiras que os separavam e criando-se a noção de que não se habita apenas a casa e sim um conjunto de equipamentos e serviços coletivos. Arquitetura e Urbanismo tornam-se indissociáveis.
(BONDUKI, 1998, p.148-149)

A racionalização da construção, a industrialização, a verticalização, assim como as novas tipologias como os blocos multifamiliares com “unités d’habitation”, geralmente de forma laminar sobre pilotis, com fachadas sem ornamentação, implantados independentemente da malha viária existente e a criação de equipamentos coletivos como creches, escolas e equipamentos de saúde, fizeram parte das diretrizes de projeto de uma série de conjuntos de habitação social no Brasil, como nos conjuntos estudados por BONDUKI, (1994, 1998) e por BRUNA (1998).

São casos emblemáticos o projeto para a cidade dos Motores projeto iniciado por Atílio Correa Lima em 1943 e finalizado após sua morte pelos arquitetos Paul Lester Wiener, Josep Luis Sert e Otto da Rocha e Silva em 1947; o conjunto residencial Realengo do arquiteto Carlos Frederico Ferreira no mesmo ano; o projeto Cidade Jardim - IAPC, de 1946 do arquiteto Eduardo Kneese de Mello e o conjunto residencial de Pedregulho, de 1950-52 de autoria do Arquiteto Affonso Eduardo Reidy e obra da engenheira Carmem Portinho Diretora do Departamento de Habitação Popular, órgão promotor do empreendimento.

Um exemplo que foge à regra quanto ao partido urbanístico e ao mesmo tempo evidencia a flexibilidade dos Institutos quanto à busca de soluções é o Conjunto Habitacional IAPI para Porto Alegre, de autoria de Marcos Kruter, de 1941, que diferentemente de outros exemplares da produção habitacional-urbanística dos Institutos de Previdência, preferiu uma implantação baseada na cidade jardim de Howard, à implantação modernista que era adotada em exemplares do Rio e São Paulo. Neste projeto, apesar da solução de implantação divergir das mais recorrentes no resto do país, questões como a variedade de tipos arquitetônicos, a valorização do espaço público a racionalização da construção e economia foram princípios determinantes.

Os arquitetos modernos conseguiram introduzir a estética sem ornamentações dos conjuntos habitacionais como símbolo de progresso e desenvolvimento. Nos projetos estavam subentendidos novos modos de vida. Esta transposição entre o que era almejado pelo imaginário da população a respeito da habitação ideal e as propostas realizadas - desvinculadas de qualquer tradicionalismo - estavam no cerne da questão do movimento moderno. Muitas das inovações propostas vinculavam os conjuntos habitacionais à modernidade e ao progresso.

Os Institutos contavam com competente corpo técnico e com regulamentação que guiava a atuação das Carteiras Prediais. O arquiteto Rubens Porto desempenhou importante papel na definição dos parâmetros projetuais dos empreendimentos dos Institutos. Assessor técnico do Conselho Nacional do Trabalho – órgão do Ministério do Trabalho responsável pela normatização, fiscalização e aprovação de procedimentos dos IAPs (BONDUKI, 1998, p.150). Porto escreve, em 1938, o livro “O problema das Casas Operárias e os Institutos e Caixas de Pensões” onde defende as seguintes soluções de projeto:

- *A inserção dos edifícios habitacionais independentes da malha urbana existente e desvinculados do parcelamento do solo.*
- *A standardização da construção com a adoção de blocos de apartamento com limite de altura de quatro andares para o caso de ser desprovidos de elevadores.*
- *O emprego de pilotis como estratégia para recuperar área construída, proporcionando contato com a natureza e espaço para o lazer.*
- *Adoção de apartamentos duplex como sistema que possibilitaria maior economia de espaço e materiais, além de proporcionar a separação dos tipos de uso social e íntimo.*
- *A introdução de processos de construção racionalizados que dessem conta de grandes demandas com conjuntos de 2 mil unidades, por exemplo.*
- *O conceito de unidade de vizinhança, cada conjunto deveria ter autonomia cobrindo todas as necessidades dos trabalhadores em serviços, comércio e lazer (exceto o trabalho).*
- *A prioridade para o tráfego de pedestres, uma vez que as vias de comunicação que põem as unidades em ligação com o resto da cidade devem estar na periferia do conjunto.*
- *A articulação dos conjuntos com os planos urbanísticos, pensados estrategicamente quanto sua implantação no plano regional de organização espacial.*
- *A preocupação com o desenho total das unidades até o mobiliário, uma vez que estes deveriam estar integrados racionalmente aos espaços projetados.*

Essas diretrizes por serem as primeiras a sistematizar a intervenção do Estado na produção habitacional foram de grande impacto para a produção decorrente. Aspectos críticos a estas propostas habitacionais só podem proceder quando vistas à distância e considerando o aspecto de sua atual condição de uso no tempo.

A análise do Conjunto Habitacional da Baixada do Carmo, põe em foco o projeto ideal, concebido na década de 40 e o projeto real, fruto do processo do uso do espaço no tempo, ou seja, em sua condição atual, a partir de registros feitos nos anos 2006 e 2007.

O projeto do conjunto habitacional da Várzea do Carmo:

Trata-se de um dos mais significativos conjuntos projetados no período, onde se expressam alguns dos conceitos mais importantes do movimento moderno, articulando de forma integrada a arquitetura e o urbanismo. (BONDUKI, Nabil, 1998, p.168)

Figura 1: perspectiva do conjunto como previsto em sua primeira fase de implantação. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº 6, nov. 1942. Legenda da autora

O conjunto do Carmo foi projetado para o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) em 1942, pelos arquitetos Atílio Corrêa Lima³, Hélio Uchôa Cavalcanti, José Theodulo da Silva e pelo engenheiro Alberto de Mello Flôres. O projeto foi publicado na Revista Municipal de Engenharia PDF nas edições nº 6, de novembro de 1942 e nº 4, de outubro de 1943. O conjunto é localizado nas proximidades do centro de São Paulo, nas imediações do Parque D. Pedro II junto à Avenida do Estado e entre as ruas Luiz Gama, Otto de Alencar, Leopoldo Miguez e Praça Nina Rodrigues, entre os bairros da Liberdade e Cambuci.

O projeto de grande porte trazia novidades no contexto habitacional, com edifícios multifamiliares em altura, implantação de áreas coletivas e a grande escala do conjunto em relação ao entorno imediato como também em relação à cidade. Ao analisarmos o mapa da cidade de São Paulo de 1943 com a colagem do projeto do conjunto este aspecto fica evidente - comparando a escala dos

³ Ao fazer a publicação do projeto da Várzea do Carmo não podemos deixar de registrar o desaparecimento de um dos seus autores – Atílio Corrêa Lima – em companhia de outro destacado engenheiro, - Guy Danin Wellisch – ao retornar de São Paulo onde preparava a execução dessa obra.

Arquiteto da nova geração, urbanista e professor, esse nosso colaborador soube levar tanto no Brasil como no exterior o prestígio da engenharia Nacional pelo vigor de suas concepções artísticas, onde jamais faltou esse caráter profundamente social e humano que lhe eram característicos.

Detentor de vários prêmios deixou Corrêa Lima inúmeras realizações de arquitetura não divulgadas graças à sua modéstia das quais entretanto escapou a Estação de Hidros do Aeroporto Santos Dumont tão conhecida como admirada entre os demais do gênero e do estilo moderno.

Como urbanista também foi grande sua atividade onde entre outros legou-nos projetos de Goiânia e Volta Redonda, cuja realidade e futuro já podem ser apreciados, dado o grão de desenvolvimento em que se acham. (RME- PDF, out. 1943)

edifícios projetados com a escala da trama de arruamento, nota-se como a escala do conjunto é destacada.

Figura 2: Planta da cidade de São Paulo e municípios circunvizinhos. The São Paulo Tramway - light e Power Co. 1943. Em destaque vermelho colagem do Conjunto Habitacional da Várzea do Carmo. Fonte: mapa de 1943 disponível em: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/mapasedados.php>, acesso em outubro de 2007. Colagem da autora.

Nos textos publicados os autores descrevem o projeto evidenciando a preocupação com a racionalização da construção, através da busca da melhor orientação solar, justificam a “necessidade de agrupamento das células em grandes blocos” garantindo “a justa posição das unidades numa determinada direção” e possibilitando que as unidades fossem “abertas para o exterior em duas faces opostas, ficando as duas restantes contíguas às unidades vizinhas” (PDF, nº6, 1942). Destacam as condições locais do conjunto, a área de várzea nas imediações do Parque Dom Pedro II junto a Avenida do Estado, como uma região de caráter industrial que devido à proximidade com o Centro da cidade, (entre 5 e 15 minutos do Largo da Sé de bonde), possuía valor elevado da terra para a implantação de “residência estritamente operária” como também não possuía vocação para “bairro residencial de categoria elevada”. A solução adotada pelos arquitetos foi implantar um Conjunto habitacional que propiciasse alta densidade populacional, com apoio de equipamentos coletivos e comércio que dessem ao local características de um bairro com uso misto.

Na implantação do conjunto os blocos laminares foram dispostos seguindo principalmente a orientação longitudinal Norte–Sul, deixando os cômodos de longa permanência para poente e nascente. A disposição dos edifícios, intercalados e soltos dentro de um parque permitia a formação de praças nos interstícios, garantia de melhores condições de iluminação e ventilação assim como de animação urbana e desfrute da natureza. A circulação de pedestres pelo conjunto era estruturada pelo arruamento limítrofe existente e por caminhos ziguezagueantes que percorriam o conjunto e davam acesso as edificações.

O conjunto foi projetado para uma área total de 185.000m², considerando duas fases de implantação, compreendendo um total de 48 edifícios com 2880 unidades de habitação na primeira fase, e 59 edifícios com 4038 unidades habitacionais na segunda fase, alcançando uma densidade de 1250 habitantes por hectare.

Figura 5: Planta de conjunto- implantação 1ª fase. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº 6, nov. 1942

Figura 6: Planta de conjunto- implantação segunda fase. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº 6, nov. 1942

As unidades habitacionais e os blocos laminares:

As unidades habitacionais foram dimensionadas de acordo com estatísticas a respeito da típica família do industriário, sendo esta “composta de 5 pessoas em média” (LIMA, 1943) podendo oscilar entre 2 e 10 pessoas a solução adotada foi uma célula média de 2 quartos, tendo áreas variáveis de 45 a 60 metros quadrados, sendo composto de pelo menos 1 sala, 1 quarto, 1 banheiro e cozinha. Para famílias maiores as unidades poderiam ter anexados ainda mais três quartos. O projeto previa seis tipos de blocos habitacionais: Edifícios A, B, C e D, J e K.

Edifícios tipo A: 198 unidades, 7 edifícios na 1ª fase e 12 edifícios na 2ª fase

Os blocos habitacionais intitulados “Edifício A” possuíam 11 pavimentos e um pavimento térreo sobre pilotis. A circulação vertical era feita por 4 elevadores dispostos em dois ‘halls’ situados nos extremos dos edifícios. Os elevadores parariam nos pavimentos térreo, 5º, 8º e 11º, nos quais galerias dariam acesso aos apartamentos e às escadas de ligação com os pavimentos imediatamente superiores e inferiores. (RME, 1943). O eixo longitudinal do edifício é dirigido segundo a linha Norte-Sul e os apartamentos orientados para Leste-Oeste. As unidades habitacionais do edifício A eram compostas por 4 tipos de unidades, sendo que cada edifício continha 72 unidades do tipo 1, 36 unidades do tipo 2, 54 unidades do tipo 3 e 36 unidades do tipo 4.

Figura 7: Cortes Edifício A - da esquerda para direita – galeria de circulação e escada de acesso aos pavimentos imediatamente superiores e inferiores. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº4, out. 1943, p. 244.

As unidades tipo 1 com 50,96m² eram compostas por um quarto, sala, banheiro, cozinha e terraço de serviço, dispostas nos 4º, 6º, 7º, 9º, 10º e 12º pavimentos. As unidades tipo 2 com 67,34 m²

eram compostas por dois quartos, sala, banheiro, cozinha e terraço de serviço e também dispostas nos 4º, 6º, 7º, 9º, 10º e 12º pavimentos.

Figura 8: Edifício A - unidades tipo 1 e 2. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº4, out. 1943, p. 243

As unidades tipo 3 com 41,16m² eram compostas por um quarto, sala, banheiro, cozinha e terraço de serviço, dispostas nos 2º, 3º, 5º, 8º e 11º pavimentos. As unidades tipo 4 com 54,39m² compostas por dois quartos, sala, banheiro cozinha e terraço de serviço distribuídos nos mesmos andares das unidades tipo 3.

Figura 9: Edifício A - unidades tipo 3 e 4. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº4, out. 1943, p. 243

Edifícios tipo B: 24 unidades, 19 edifícios na 1ª fase e 22 edifícios na 2ª fase

Os blocos tipo B possuem 4 pavimentos cada um com 6 apartamentos assentados diretamente no solo. O acesso se dá por três entradas independentes que distribuem por “halls” de escadas, que servem em cada pavimento a dois apartamentos. Por não haver ligação entre as unidades situadas no mesmo pavimento a lógica espacial é a mesma de três edifícios justapostos. A orientação dos edifícios, assim como o edifício A é Norte-Sul, sendo que os quartos são voltados para poente e as salas e serviços para nascente.

Figura 10: edifício B -fachada leste. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº4, out. 1943. p. 243

“A célula tipo destes edifícios possuem três quartos, havendo a possibilidade de um quarto ficar incorporado a um apartamento ou ao vizinho, pelo deslocamento de uma pequena parede.” (PDF, out 1943) Este artifício permitiria posteriormente a obra, ajustar as unidades à demanda real das famílias. O projeto previu 8 unidades de cada tipo. Sendo que nas extremidades da lâmina ficavam dispostas as unidades com 3 dormitórios, no centro as unidades de 4 e 2 dormitórios.

As unidades habitacionais do edifício B eram compostas por 3 tipos de unidades. A unidade tipo 5 com 75,04m², possuía três quartos, sala, banheiro, cozinha e terraço de serviço. A Unidade tipo 6 com 85,04m², possuía quatro quartos, sala banheiro, cozinha e terraço de serviço. A unidade tipo 7, com 60,04m² dois quartos, sala, banheiro, cozinha e terraço de serviço.

Figura 11: Edifício B – planta com unidades tipo 5,6 e 7. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº4, out. 1943. p.245

Edifício C: 32 unidades, 18 edifícios na 1ª fase , 21 edifícios na 2ª fase

Os edifícios C possuem 4 pavimentos cada um com 8 apartamentos também assentados diretamente ao solo. O acesso se dá por quatro entradas independentes que distribuem por escada e halls que servem em cada pavimento a dois apartamentos. O efeito espacial é o mesmo de quatro edifícios justapostos. A orientação dos edifícios, assim como os demais é Norte-Sul em seu eixo longitudinal, sendo que os quartos são voltados para poente e as salas e serviços para nascente.

Figura 122: Edifício C, fachada oeste. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº4, out. 1943, p. 246

Os edifícios C eram compostos por unidades do mesmo tipo, intituladas de tipo 8, com 54,03m² possuindo 2 dormitórios, sala banheiro, cozinha e terraço de serviço. Segundo os autores do projeto esta unidade correspondia às necessidades mais freqüentes das famílias dos industriários.

Figura 3: Edifício C – planta com unidades tipo 8. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº4, out. 1943, p. 246

Edifício tipo D:132 unidades , 2 edifícios- primeira fase

Os edifícios habitacionais intitulados “edifício D” foram previstos com 11 pavimentos, sendo o pavimento térreo sobre pilotis. Este edifício se assemelha ao edifício A no partido estrutural, circulação, orientação e tipos de apartamentos.

A circulação vertical é feita por 3 elevadores, situados em volume vertical em bloco destacado em um extremo do edifício. Assim como o edifício A os elevadores tem paradas alternadas, nos pavimentos térreo, 5º, 8º, 11º onde galerias dão acesso aos apartamentos do mesmo nível e escadas aos apartamentos imediatamente superiores e inferiores.

Figura 14: Edifício D.K- fachada norte. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº4, out. 1943, p. 247

A orientação dos edifícios no eixo longitudinal se mantém a Norte e Sul, sendo os apartamentos orientados a leste e oeste. As unidades de habitação são do tipo 1, 2, 3, 4 sendo, as dos tipos 1 e 2 localizadas nos pavimentos 4º, 6º, 7º, 9º, 10º e 12º e as dos tipos 3 e 4 localizadas nos pavimentos 2º, 3º, 5º, 8º e 11º.

Figura 15: Edifício D. K- fachada sul. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº4, out. 1943, p.247

Cada edifício tipo D compreende 48 unidades tipo 1, 24 unidades tipo 2, 36 unidades tipo 3 e 24 unidades tipo 4. Dois destes edifícios conformam um bloco único com o Edifício K que será descrito a seguir.

Edifício J: 88 unidades, 1 edifício.

O edifício J é apenas descrito pelos arquitetos do conjunto que não apresentam material gráfico referente ao projeto. Os dados que seguem são conforme a descrição do mesmo.

Edifício de uso misto, com 11 pavimentos e pavimento térreo em pilotis com 3 lojas, a circulação vertical em dois elevadores dispostos em um mesmo hall, dando acesso aos pavimentos em paradas alternadas, sendo estas o térreo, entre o 3º e o 4º andar, 5º e o 6º, 7º e o 8º, o 9º e o 10º, o 11º e o 12º pavimentos. Cada parada serve dois pavimentos por escadas, subida ou descida, correspondentes a meio pé direito. A circulação horizontal se dá por galerias dispostas ao longo da fachada posterior.

A orientação diferentemente dos demais edifícios é dirigida no eixo longitudinal segundo a linha Leste-Oeste. Os quartos e salas orientados para Norte e os demais para Sul. Todas as unidades de habitação correspondem ao mesmo programa, sendo todos do mesmo Tipo 9.

As unidades de tipo 9, são compostas por 2 dormitórios, sala, entrada, banheiro, cozinha e pequeno terraço, totalizando 66,15m². Cada pavimento abrange 8 apartamentos, totalizando 88 unidades do tipo 9.

Edifício K: 110 unidades, 1 edifício.

O edifício K como já citado forma um bloco único com os dois edifícios D na quadra mais valorizada do conjunto próxima à Avenida do Estado. O edifício de uso misto compreende 11 pavimentos de apartamentos e um pavimento para lojas e circulação.

A circulação vertical se dá pelos edifícios D, que proporciona a circulação comum dos três edifícios, com as paradas alternadas nos pavimentos térreos, 5º, 8º e 11º. A orientação longitudinal do edifício fica como do edifício J, segundo a linha Leste-Oeste, os quartos e salas para Norte e os demais para Sul.

As células de habitação são de dois tipos 9 e 10, ambas possuem o mesmo programa, dois quartos, entrada, sala, banheiro e terraço e mesma área de 66,15m², se diferenciando nos dimensionamentos dos ambientes.

Figura 16: Unidade habitacional K- . Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº4, out. 1943.p.248

A diversidade de módulos habitacionais garantia a flexibilidade necessária para o sucesso do empreendimento, que necessitava prover fundos para providência social e obter “um mínimo de percentagem sobre o capital aplicado, sem o qual não é possível ao Instituto o pagamento dos benefícios” (PDF, nov. 1942). Nas áreas mais valorizadas do terreno, junto ao Parque Dom Pedro II e à Avenida do Estado, também era proposta “a implantação do hotel, o que se justificava enquanto investimento por serem cobrados os alugueis a preços mais elevados.” (BRUNA, 1998, p.126) .

Figura 17: Hotel 1º pavimento. Equipamentos, restaurante e espaço de convívio sob pilotis. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº4, out. 1943. p. 241.

Figura 4: Hotel fachada norte. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº4, out. 1943. p. 240.

Figura 19: Vista pátio de entrada Hotel. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº6, Nov. 1942, p.

Equipamentos como escola, creche, clube, restaurante, cinema, hotel, posto de gasolina, estação rodoviária, comércio, e serviços gerais, eram pulverizados pelo conjunto, e se diferenciavam dos edifícios habitacionais pela escala e pelas formas diretamente relacionadas com os programas, com o uso de cascas, prismas. O uso misto também foi um recurso de projeto como verificado nos edifícios J e K. Além da diversidade de programa estavam previstos serviços de abastecimento de água potável, rede de esgoto e energia elétrica, que proveriam autonomia do conjunto em relação ao entorno.

A implantação do conjunto com os edifícios soltos no parque estabeleceria poucas conexões espaciais do conjunto com o entorno imediato, em comparação com edificações implantadas à maneira da cidade tradicional, onde as conexões entre o espaço público e privado são diretas, apenas intermediadas por portões, jardim ou mesmo pela própria fachada da edificação. No caso dos edifícios soltos no parque a passagem do espaço público ao espaço privado, costuma se dar de maneira mais gradual e seqüenciada por uma série de eventos espaciais como caminhos, jardins e passagens até a entrada da edificação. A preocupação em qualificar os espaços do parque como um local de estar, convívio e lazer fica evidente nas perspectivas que ilustram a vida entre blocos e sob os pilotis.

Figura 20: Croqui sob pilotis - em direção ao Edifício J, animação entre bloco. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº6, nov. 1942, p. 324.

Figura 21: Vista entre blocos B, A e C. Valorização do espaço público, área verde. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, PDF, nº6, nov. 1942. p.324.

É evidente que a qualificação do espaço que se pretendia contava com a boa manutenção do conjunto e com o apoio do Estado para garantir segurança assim como um bom nível de vida para seus habitantes, mas o que se configurou ao longo do tempo difere da espacialidade almejada.

O Conjunto Habitacional construído- relações espaciais do projeto ideal ao real:

O conjunto efetivamente construído em 1950 corresponde apenas a 10% do conjunto habitacional projetado. De todo o plano, foram construídas 22 lâminas de 4 andares, “do tipo B” e do “tipo C” totalizando 602 unidades habitacionais. Apesar de ser apenas parte do todo projetado, o conjunto de edifícios laminares construídos são suficientemente representativos para uma avaliação deste modelo de urbanística habitacional ao longo do tempo e em uma avaliação mais panorâmica, exemplar da espacialidade contemporânea, produto de tempos passados e presente, como resultado de camadas sobrepostas pelo tempo.

Figura 225: Implantação Conjunto residencial da Várzea do Carmo - em destaque Edifícios tipo B em vermelho e Edifícios tipo C em cinza. Fonte: Emplasa – base cadastral de 1975 - legenda da autora.

(...) maior parte das propostas mais originais destes conjuntos estudados foram sendo gradativamente desativadas, desmontadas, destruídas. Ao que tudo indica, os moradores preferiram um padrão mais conservador e voltado para o espaço privado. Os resultados foram blocos cercados, recriando-se lotes onde se pretendia criar parques; tetos-jardins

desativados; espaços junto aos pilotis transformados em garagens e depósitos privados; equipamentos coletivos desativados. (BONDUKI, 1998, p.176)

Do projeto ideal ao projeto real, o conjunto Habitacional da Várzea do Carmo não se distingue de seus similares no que diz respeito ao gradual processo de privatização do espaço público ao longo do tempo. Com algumas pistas deixadas por documentos como a base cadastral da década de 70 e o ensaio fotográfico de Raul Garcez, de 1979 e 1980⁴, é possível perceber uma etapa intermediária do processo de privatização das praças nos interstícios dos edifícios e do vazio onde seriam implantados os blocos tipo A de 11 pavimentos.

Pela base cadastral de 1975 (fig. 22) pode-se notar que os espaços entre os edifícios B e C ainda eram destinados a espaços abertos não edificados, com marcação de rotas de caminhos que levariam pedestres do passeio público até as portas de acesso às caixas de escada no miolo dos blocos, porém nos vazios destinados a implantação dos edifícios tipo A, já aparecem, de maneira desorganizada, a marcação de construções. Sabe-se que ocupados por “prédios improvisados de serviço da previdência, destruindo a composição pretendida” (BONDUKI, 1998, p.169). No ensaio fotográfico de Raul Garcez de 1979 e 1980 ficam evidentes alguns fechamentos entre os blocos, com muros e grades, assim como o estado de abandono dos espaços públicos, que mais se assemelham a terrenos baldios. Os espaços internos das habitações também são registrados como retratos da vida privada, em perspectiva a relação homem e espaço.

Atualmente os espaços entre os blocos laminares que antes eram espaço público se tornaram espaços condominiais, cercados, com controle de acesso e muitas vezes cobertos para estacionamento de autos. A trama modernista dos edifícios soltos no parque foi ao longo dos anos sendo incorporada como na cidade tradicional, ou seja, o lote urbano foi redesenhado de maneira espontânea pelos próprios moradores, inserindo os blocos de apartamentos em espaços privados com características de condomínio. Com isso as condições de animação do conjunto previstas em projeto foram totalmente alteradas ao longo do tempo, configurando outras relações espaciais do conjunto com o entorno, distintas do projeto original.

Ainda hoje, quando visto em fotos aéreas em escalas mais abertas com tomadas do centro da cidade e tomadas do entorno, o Conjunto Habitacional da Várzea do Carmo impressiona e se destaca pela grande escala e diferente padrão morfológico em relação ao entorno.

⁴ O ensaio fotográfico de Raul Garcez, publicado em 2005 é um excelente documento sobre o Conjunto no tempo, sendo esclarecedor quanto ao uso do espaço privado (no interior dos apartamentos), do espaço público entre os blocos e do espaço semi-privado das escadas.

Figura 23: Foto aérea- Conjunto da Várzea do Carmo ao centro destaque para a escala do conjunto em relação à área central, entorno da Praça da Sé. Fonte: sitio da internet Google Earth, disponível em: <http://earth.google.com>

Figura 24: Foto aérea- Conjunto da Várzea do Carmo ao centro, destaque para a escala do conjunto em relação ao entorno do bairro- da esquerda para a direita – vista a 1km e vista a 500 metros. Fonte: sitio da internet Google Earth, disponível em: <http://earth.google.com>

Porém com uma abordagem voltada o aspecto da permeabilidade da trama urbana hoje, ou seja, as rotas de acesso aos edifícios e percursos possíveis, o que percebe é que apesar da diferente tessitura do conjunto em escala e implantação em relação ao entorno, a espacialidade ali vivenciada é a mesma de uma rua corredor, uma vez que os espaços livres entre os edifícios são murados, cercados e edificados.

Em uma análise em três tempos da relação espaço público e privado - o conjunto projetado da década de 40, o conjunto construído (base cadastral de 1975) e o conjunto na atualidade (levantamento de dados realizado em 2006 e 2007), fica evidente a perda de permeabilidade do espaço público através do conjunto.

Figura 25: Implantação em 3 tempos - relação espaço público e privado - da esquerda para direita: o projeto em 1942, o conjunto construído em 1950, o conjunto nos dias atuais 2006/2007. Desenho da autora.

Um processo paradoxal de valorização do espaço privado - em tendência contrária ao discurso que justificava o projeto. Como em projetos similares, esse processo de valorização do espaço privado retoma valores da cidade tradicional, em seu parcelamento e gradações de acessibilidade. Um processo ironicamente espontâneo de camuflagem da diferença.

Figura 26: Vista geral- CHVC. Fotos da autora

Do projeto ideal à sua condição atual o conjunto se configura como um espaço urbano contemporâneo, em condição da espacial da valorização do espaço privado, através dos muros, grades e guaritas, ou seja, do fechamento condominial em solo parcelado, em torno de edifícios tipicamente modernos.

Referências bibliográficas:

BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004.

BONDUKI, Nabil. Vargas, Arquitetura Moderna e a Habitação Social no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Anais do IV Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, PROURB-FAU-UFRJ, 1996. p. 980-992.

BRUNA, Paulo. Os primeiros arquitetos modernos habitação social no Brasil 1930-1950. Tese de Livre Docência. Universidade de São Paulo. São Paulo: FAU, 1998.

HUET, Bernard. A cidade como espaço Habitável – alternativas à carta de Atenas. São Paulo: revista AU Arquitetura e Urbanismo, dez.jan. 86/87.

JACOBS, Jane, tradução Carlo S. Mendes Rosa. 1. ed. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

KOOP, Anatole. Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa. São Paulo: Nobel.Edusp, 1990.

LAMAS, José M. Ressano Garcia. Morfologia Urbana e desenho da cidade. 4. ed. Porto: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.

LIMA, Attilio C. Lima. Conjunto residencial Várzea do Carmo IAPI São Paulo. Rio de Janeiro: Revista Municipal de Engenharia PDF, n. 6, v. IX, nov. 1942. p. 3-12.

LIMA, Attilio C. Lima e tal. Conjunto residencial Várzea do Carmo IAPI São Paulo. Rio de Janeiro: Revista Municipal de Engenharia PDF, n. 4, v. X, out.1943. p. 238-249.

MINDLIN, Henrique E.; tradução Paulo Pedreira; prefácio S.Giedion; apresentação de Lauro Cavalcanti. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.

MONTANER, Josep Maria. Arquitectura y crítica. 1.ed. Barcelona: Gustavo Gili, SA, 1999.

SAMPAIO, Maria Ruth Amaral de. A influência da Arquitetura Moderna em alguns conjuntos habitacionais construídos pelos IAPS em São Paulo. 2.ed. Rio de Janeiro: Anais do IV Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, PROURB-FAU-UFRJ, 1996. p. 1142-1151.

SAMPAIO, Maria Ruth Amaral de. Habitação popular no período Getulista. O caso de São Paulo, in Habitação na Cidade Industrial 1870-1950. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 1993.

SEGEWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil. São Paulo: Edusp, 1998.

SEGEWA, Hugo. Um traçado histórico sobre o tema da habitação coletiva no Brasil. São Paulo: revista Projeto, n. 66, ago.1984. p. 64-70.